

La rivista, l'intellettuale e la storia: una questione politica *The journal, the intellectual, and history: a political question*

Luca Romano¹

Peer Review: 26.05.2026

Received: 04.05.2026

DOI: [10.5281/zenodo.20596844](https://doi.org/10.5281/zenodo.20596844)

Abstract

This article examines the relationship between journals, intellectuals, and history, highlighting the central role of journals in the present historical moment, in which cultural content can be produced by non-human agents such as artificial intelligences and chatbots. Starting from an analysis of the role of journals in society carried out by Walter Benjamin and reconstructed through his letters and his attempts at publication, it shows how journals and editorial boards hold a fundamental centrality in the cultural life of a society. Through Antonio Gramsci, it will be shown that the importance of journals lies in their editorial board, the place where intellectuals are formed. The intellectual, who, ultimately, as Jacques Derrida shows us, is called, through their publications and their work, to perform a complex pedagogical role: a role that does not simply consist in transmitting knowledge (a function that, once again, AI can also perform), but rather in teaching the future, what we do not yet know.

Keywords: Benjamin, Gramsci, Derrida, Journals, Intellectuals.

Abstract

Il presente articolo affronta il rapporto tra riviste, intellettuali e storia, mostrando la centralità delle riviste in questo momento storico nel quale i contenuti culturali possono essere prodotti da agenti non umani come intelligenze artificiali e chatbot. Partendo dall'analisi sul ruolo delle riviste nella società compiuto da Walter Benjamin e desunto attraverso le sue lettere e i suoi tentativi di pubblicazione, si mostra come le riviste e le redazioni abbiano una centralità fondamentale nella vita culturale di una società. Attraverso Antonio Gramsci si mostrerà come l'importanza delle riviste risiede nella loro redazione, luogo nel quale si formano gli intellettuali. Intellettuale che in ultima istanza, come ci mostra Derrida, è chiamato attraverso le sue pubblicazioni e la sua produzione a svolgere un ruolo didattico complesso, ruolo che non risiede

¹ PhD – UniBa | romanolca@gmail.com – luca.romano@uniba.it | Orcid: [0009-0005-7736-6101](https://orcid.org/0009-0005-7736-6101)

semplicemente nel trasmettere un sapere (anche qui nuovamente l'AI può svolgere questo ruolo) ma soprattutto nell'insegnare il futuro, ciò che ancora non sappiamo.

Keywords: Benjamin, Gramsci, Derrida Riviste, Intellettuali.

Una rivista è sempre molto più imprevedibile e inconsapevole, ma anche molto più ricca di futuro e di sviluppi di ogni espressione della volontà.

[Benjamin, 2004: Vol I, p. 518]

Introduzione

Il modo in cui le riviste hanno segnato il rapporto con la storia ha sempre coinciso con il modo attraverso il quale un gruppo di persone, generalmente formato dal direttore (o i direttori) e la redazione, ha immaginato il futuro.

Ovviamente di per sé questo non incide soltanto sul modo attraverso il quale la storia e le riviste interagiscono e mutevolmente si influenzano, ma ha inciso e incide ancora oggi sul modo attraverso il quale le riviste creano delle prospettive. Benjamin e Gramsci, due maestri assoluti, due interpreti della filosofia politica (e non solo) del 1900, hanno attraversato due modi dissimili di pensare le riviste, ma si può dire che entrambi hanno proposto visioni che forse sono in grado di conciliarsi e di fornire una strada per comprendere il rapporto attraverso il quale la storia e le riviste si intrecciano, si influenzano e mutevolmente si generano.

Il percorso che i due pensatori ci consegnano, e che qui provo a percorrere, nasce con Benjamin che lavora sulla centralità della rivista come luogo di creazione del pensiero, come luogo attraverso il quale generare una visione.

Gramsci porta avanti il discorso tornando nella sua produzione più volte sul ruolo delle riviste nella sfera culturale, mostrando come la redazione e il confronto interno alla redazione siano gli strumenti attraverso i quali generare intellettuali, farli crescere, dar loro modo di incidere non soltanto sul proprio percorso personale, ma sul mondo.

In ultimo si vedrà l'intellettuale come educatore perché è nella produzione di contenuti e attraverso la sua figura pubblica che si costruisce il suo ruolo didattico. Sulla scia di Nietzsche, ma, soprattutto affrontando il ruolo che Derrida attribuisce all'insegnante, si capirà come l'intellettuale sia una figura che ha a che fare con la complessità dell'essere un formatore capace di offrire una visione, una prospettiva, una capacità di dialogo, ma anche e soprattutto con la difficoltà e l'impossibilità del suo ruolo.

Queste tre fasi: la visione intellettuale, il confronto interno alla redazione e la funzione educatrice sono tre aspetti che indissolubilmente si legano l'uno all'altro e che incidono, di fatto, sulla storia in quanto necessari per la storia umana.

Vale la pena ricordare quanto oggi la questione del potere politico passi anche dalla questione delle riviste (Bourdieu, 2001) e come lo stile che ogni redattore o intellettuale sceglie di adottare all'interno della rivista, diventi poi parte integrante del proprio pensiero e del modo in cui viene recepito (Reale, 2009). Proprio in virtù di questo, l'incidere sulla storia è un incidere fondamentale ancora oggi, proprio nel momento in cui i contenuti possono essere generati anche da agenti non umani.

1. Benjamin. La rivista e la visione culturale

Walter Benjamin, quando scrisse *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica*, cercò in ogni modo di far pubblicare la traduzione del suo libro sulle pagine di una rivista russa attraverso la figura di uno dei suoi principali collaboratori, Bertolt Brecht. La rivista antifascista era Das Wort (La Parola), con la quale Brecht ha collaborato dal 1936 al 1939, fondandola insieme a Feuchtwagner e Bredel a Mosca. Il perché di tale attenzione nei confronti di questa rivista è presto detto: all'interno di un contesto tedesco ormai nazificato in maniera totale, lo spazio di resistenza antifascista era confinato a piccoli opuscoli operai che trovavano diffusione al di fuori della Germania. L'intento di Brecht, infatti, era precisamente quello di far pubblicare scrittori e intellettuali tedeschi impossibilitati a farlo per via delle censure naziste.

Cosa successe quindi al testo di Benjamin? Brecht lo rifiutò e non venne mai pubblicato sulle pagine di Das Wort, ma nonostante questo il successo dell'opera non fu compromesso negli anni successivi. Ciò che qui invece risulta essere fondamentale è la motivazione per la quale Benjamin riteneva di fondamentale importanza questa pubblicazione. Infatti è rilevante sottolineare che in precedenza Benjamin provò a far pubblicare il saggio su un'altra rivista russa, chiamata

«Internationale Literatur» (Benjamin, 2011:LI). Il filosofo tedesco ambiva a raggiungere un pubblico il più ampio possibile con le sue opere.

Benjamin cercò di fare pubblicare il testo presso la rivista «Die Sammlung», edita da Klaus Mann; ma invano: L'autore come produttore non uscì né in questa sede né altrove. Fu pubblicato per la prima volta solo 26 anni dopo la morte dell'autore. (Benjamin, 2004: vol. VI. Nota del traduttore. p. 555).

Le riviste, infatti, hanno rappresentato uno degli strumenti di diffusione culturale fondamentale, sia nella forma di sostegno al potere, sia per la promozione di idee rivoluzionarie o antagoniste rispetto al potere dominante. Ciò che è qui interessante notare è che sulla questione delle riviste Benjamin tornerà più volte durante la sua produzione. In diverse lettere si può leggere come chiedesse in maniera decisa e ripetuta alle riviste di leggere i propri lavori e di pubblicarli. Ovviamente riteneva si trattasse di articoli di grande qualità, aderenti al pensiero materialista e quindi dal forte impatto politico, ossia fondamentali per poter incidere sulla diffusione di un pensiero autenticamente antifascista:

Dopo averlo fatto [dopo aver letto n.d.a.] potrà giudicare meglio di me se il lavoro ha qualche possibilità di essere pubblicato in Russia. Per quanto mi riguarda, senza pretese di autorevolezza, a tal proposito penso quanto segue: l'impostazione del problema da cui prendo le mosse dovrebbe incontrare grandissimo interesse in Russia. Contro il mio metodo non vedo obiezioni dal punto di vista della dialettica materialistica. Resta invece per me aperta la questione in che misura si potrà essere d'accordo con le mie conclusioni. (Benjamin 2004: vol. VII. p.552).

L'idea incessante di pubblicazione e diffusione che Benjamin aveva, passava quasi sempre attraverso la forma rivista, perché la diffusione aveva una capillarità e costi differenti da quelli dei libri cartacei. Ma ideologicamente cos'erano le riviste per Benjamin? Ne scrive ampiamente in un testo del 1921 *Annuncio della rivista: «Angelus Novus»*, quando afferma: “La vera destinazione di una rivista è rendere noto lo spirito della sua epoca.” (Benjamin, 2004: vol. I, p. 518)

E argomenta questa visione in questo modo:

L'attualità di questo spirito [lo spirito dell'epoca n.d.a.] è per essa più importante della sua stessa unità o chiarezza e perciò una rivista sarebbe condannata - al pari di un giornale - all'inessenzialità, qualora non si configurasse in essa una vita abbastanza potente da salvare, con il suo assenso, anche ciò che è problematico. Infatti: una rivista, la cui attualità non abbia pretese storiche, non ha ragione di esistere. (Benjamin, 2004: vol. I, p. 519)

Eccoci davanti alla struttura fondamentale che una rivista dovrebbe avere proprio a partire dal concetto di storia che risulta da sempre essere così centrale in Benjamin: tale struttura è nell'attualità dello spirito di una rivista incentrata sulla stessa problematicità del mondo, problematicità da non sacrificare alla luce dell'unità e della chiarezza, ma che anzi necessita d'esser valorizzata. Ciò che una rivista è chiamata a fare è mostrare, nella sua integrità di pubblicazione, una molteplicità, ma, in un certo senso, una intransigenza nel pensare la storia, la propria contemporaneità nelle contraddizioni e nella incuranza del pubblico. Ciò che va a soddisfare il pubblico, per Benjamin, risulta essere più vicino ai giornali, ai quotidiani.

Ecco il desiderio di pubblicazione nelle riviste che lungo tutta la sua vita ha avuto il filosofo tedesco, proprio perché in quegli spazi di pensiero nei quali la critica poteva esprimersi in maniera indipendente dal pubblico, egli auspicava di trovare un proprio spazio, la possibilità di pubblicare a prescindere da quanto un redattore o un direttore fossero poi d'accordo con lui circa le sue "conclusioni".

Ma l'analisi non si esaurisce in questa visione. Continua a scrivere Benjamin:

L'universalità oggettiva che è nel piano di questa rivista non dovrà essere confusa con un'universalità materiale. E, dal momento che la rivista tiene presente, da una parte, che è la trattazione filosofica a prestare significato universale a ogni oggetto scientifico o pratico, tanto al ragionamento matematico quanto a quello politico, dall'altra non dovrà dimenticare che anche i suoi più vicini oggetti letterari o filosofici le saranno bene accettati solo in virtù di questo tipo di trattazione e a condizione di essa. Questa universalità filosofica è la forma, nella cui interpretazione, la rivista potrà dimostrare nel modo più preciso il suo senso per la vera attualità. (Benjamin, 2004: vol. I, p. 521)

Ecco che il rapporto tra l'universalità della rivista e la materialità delle persone che la compongono e gli intellettuali che ne scrivono, è la forma attraverso la quale la rivista starà nella storia, ma sono, come lo stesso Benjamin riconoscerà, le persone a costruire una rivista, a interpretarne il movimento:

Il curatore della rivista guarda al lavoro filosofico come al suo proprio lavoro, e quella similitudine cerca di esprimere il fatto che, nelle pagine di questa rivista, il lettore non incontrerà mai qualcosa di assolutamente estraneo, che possa fungere da stimolo eccezionale, e che il curatore si sentirà sempre in un certo senso affine a ciò che si troverà in queste pagine. Da quella immagine si deve però ricavare in modo ancora più netto che non sta al pubblico valutare modo e grado di questa affinità e che nel sentimento di questa affinità non c'è nulla che possa legare l'un l'altro i collaboratori di questa rivista, al di là della loro propria volontà e coscienza. (Benjamin, 2004: vol. I, p. 522).

Il pensiero di Benjamin sulle riviste fin qui ripercorso si incentra in maniera forte sulla direzionalità universale e storica che la rivista deve avere, nella sua attualità, nella sua capacità di leggere la storia, ma anche di distanziarsi dal tempo presente delle vicende che riguardano i giornali, che influiscono poco sul libero svolgersi del pensiero.

2. Gramsci. La rivista e la redazione

È interessante notare come invece il punto di vista di Gramsci sia notevolmente più metodico e puntuale, lì dove ovviamente per il pensatore sardo si impone l'agire programmatico e l'attenzione alla formazione dell'intellettuale, figura che emerge nel consesso della redazione, nel confronto e nella critica. Qui l'attenzione si sposta sul ruolo della redazione nella costruzione dell'intellettuale, ruolo che già in parte Benjamin aveva affrontato. In questo senso Gramsci è estremamente diretto sul ruolo dell'intellettuale all'interno delle riviste. Scrive Gramsci:

A questo proposito vedere quanto ho scritto in una nota della rubrica «*Riviste-tipo*»: in attesa che si formi un gruppo di intellettuali abbastanza preparati per essere in grado di produrre una regolare attività libraria (s'intende di libri organici e non di pubblicazioni d'occasione o di raccolte di articoli) e come mezzo per accelerare questa formazione, intorno alle riviste tipo dovrebbe costituirsi un circolo di cultura, che collegialmente criticasse ed elaborasse i lavori dei singoli, distribuiti secondo un piano e riguardanti questioni di principio (programmatiche). I lavori, nella elaborazione definitiva, cioè dopo aver subito la critica e la revisione collegiale, dopo aver raggiunto una estrinsecazione su cui l'opinione collegiale sia fondamentalmente concorde, dovrebbero essere raccolti nell'Annuario a cui accennai nella nota. Attraverso la discussione e la critica collegiale (fatta di suggerimenti, di consigli, di indicazioni metodiche, critica costruttiva e rivolta alla educazione reciproca) si innalzerebbe il livello medio dei membri del circolo, fino a raggiungere l'altezza e la capacità del più preparato. Dopo i primi lavori sarebbe possibile all'ufficio di presidenza o di segreteria avere dei criteri e delle indicazioni sui lavori ulteriori da assegnare e sulla loro distribuzione organica, in modo da indurre i singoli a

specializzarsi e a crearsi le condizioni di specializzazione: schedari, spogli bibliografici, raccolte delle opere fondamentali specializzate, ecc. Il metodo di lavoro dovrebbe essere molto severo e rigoroso: nessuna improvvisazione e declamazione. (Gramsci, 1975: Quaderno 4, XIII, Miscellanea §11. p. 484.)

Si nota immediatamente come l'intento di Gramsci sia la costruzione della figura dell'intellettuale, ma non è questa certamente una scoperta all'interno della produzione gramsciana. Ciò che è interessante è che Gramsci spiega come l'intellettuale debba formarsi, e cioè attraverso la discussione e la critica collegiale. Entrambe attività che hanno come obiettivo l'educazione reciproca, rivolta all'innalzamento dei membri del circolo fino al raggiungimento del livello del più preparato. Interessanti risultano essere anche le modalità della critica collegiale: suggerimenti, consigli, indicazioni metodiche, ecc. Tutte le modalità di costruzione dell'intellettuale hanno la struttura del dialogo e le modalità della didattica.

La redazione di una rivista, quindi, è senza dubbio il luogo di costruzione dell'intellettuale. Verrebbe da chiedersi in quale altro modo e attraverso quale altro confronto si possa pensare che l'intellettuale cresca e si trasformi. Ci basti pensare che Gramsci mostra in maniera evidente il rapporto tra le redazioni come palestre e la figura dell'intellettuale che maturato al loro interno agisce sulla e nella storia. È anche fondamentale il ruolo della rivista in un senso nietzschianamente inattuale (Nietzsche, 1972), nella fase di elaborazione del pensiero e di gestione del confronto. Nietzsche riecheggia anche nelle parole già analizzate di Benjamin, Gramsci invece ci riporta alla costruzione della visione comune, sociale, profondamente didattica.

Ecco che in questo senso è necessario rileggere e affrontare la questione della rivista proprio per iniziare a parlare della questione dell'intellettuale, lì dove il testo oggi può essere prodotto da una AI e viene meno il concetto di autorialità, Benjamin continua a lavorare sull'aura e sulla replicabilità dell'opera.

Il senso della rivista, quindi, risiede nella visione, dialogo interno alla redazione, e negli intellettuali che la compongono, che andranno a formare i lettori attraverso la loro produzione. Per recuperare lo spazio umano all'interno della infinita replicabilità delle idee, bisogna quindi aggiungere al pensiero, al testo, il corpo: corpo che viene esperito nel confronto e che necessariamente viene esposto e diventa, in definitiva, un corpo didattico, un corpo che educa e viene educato. Ma in che modo il corpo diventa un corpo didattico? In che modo l'intellettuale diventa formatore? In questo Derrida ci conduce verso la comprensione di questo movimento impossibile che ogni intellettuale e ogni rivista si prefigge: insegnare il futuro, ciò che ancora non si sa.

3. Derrida. L'intellettuale e la didattica

Il passaggio da fare è quello che riporta l'intellettuale nel suo ruolo di educatore, avrebbe detto Nietzsche (Nietzsche, 1972), non soltanto di docente, universitario o scolastico che sia, ma in senso più ampio nella sua relazione con le persone. Questo avviene principalmente attraverso le riviste con la loro diffusione, ma anche attraverso i libri o gli interventi pubblici, lì dove riecheggia la forza relazionale della redazione, costitutiva della costruzione del pensiero. Proprio in questo movimento relazionale ritornano centrali i corpi degli intellettuali, i corpi che insegnano. Sull'importanza del corpo è fondamentale Derrida quando scrive: "Non vi è un posto neutro o naturale nell'insegnamento". (Derrida, 1979: p.13) Questa è, in effetti, l'evidente premessa, che lega la figura dell'insegnante alla pretesa neutralità che si attribuisce al docente. Al contrario il docente è sempre un intellettuale. La didattica è sempre politica. Scrive Derrida:

Il mio corpo è glorioso, esso concentra tutta la luce. Dapprima quella del proiettore al di sopra di me. Poi irradia e attira a sé tutti gli sguardi. Ma è anche glorioso in quanto non è più semplicemente un corpo. Esso si sublima nella rappresentazione di un altro corpo, almeno, il corpo insegnante di cui dovrebbe essere ad un tempo una parte ed il tutto, un membro testimoniante l'unità del corpo. (Derrida, 1979: p. 36)

Derrida, analizzando il corpo insegnante, il corpo docente in senso più ampio, mostra il passaggio successivo rispetto a quello che è stato compiuto da Benjamin e da Gramsci. Lì dove Benjamin ci mostra come la visione sia necessaria, Gramsci ci insegna come il confronto nella redazione di una rivista costruisce la figura intellettuale; con Derrida il ruolo di educatore è il modo attraverso il quale l'intellettuale agisce. La luce non è altro che la metafora del sapere che da tutto il passato, dalla storia si concentra nella figura di un docente e da lì il corpo si mostra come glorioso, illuminante.

Il confronto con la storia quindi avviene nell'intellettuale in quanto insegnante, in quanto produttore di pensiero, teoretico o storico, per l'alterità, per l'altro. Il corpo è attraversato dalla storia passata e attraversa la storia con la sua produzione intellettuale.

Qui il ruolo di educatore però non è semplicemente quello di un trasmettitore del sapere, Derrida agisce lasciando all'intellettuale il ruolo impossibile di dover insegnare non soltanto ciò che è avvenuto, la storia, e ciò che nasce nel confronto, ma anche ciò che non è ancora successo. L'intellettuale ha il compito di insegnare il futuro, ciò che accadrà.

Conclusioni

Perché analizzare il rapporto tra riviste e storia risulta essere determinante oggi? Qual è il ruolo degli intellettuali in questo rapporto? C'è una questione che agisce al di sotto di queste domande, che è la questione della produzione di contenuti perché oggi i contenuti non sono più necessariamente solo prodotti da esseri umani, al contrario sono prodotti da agenti non umani e sono prodotti culturali in grado di simulare totalmente e in maniera accurata la produzione di contenuti. In questo contesto le riviste tornano a giocare un ruolo fondamentale e Benjamin ci dice che questo avviene proprio perché le riviste possono avere visioni, guardare al futuro, contenere la complessità delle contraddizioni senza sopprimere il confronto, ma anzi valorizzandolo. E il confronto si valorizza proprio attraverso la redazione di una rivista, con la sua molteplicità di visioni, come la sua molteplicità inesauribile di contraddizioni. Questo scambio di visioni e contraddizioni formerà l'intellettuale e lo preparerà non tanto ad avere una visione forte e univoca, una visione logico-razionale, ma proprio al contrario lo preparerà al suo ruolo di educatore, al suo ruolo di formatore per la società. Qui però non basta più il ruolo di formatore come colui che trasmette il sapere, il sapere agisce anche attraverso la produzione di contenuti da parte degli agenti non umani, al contrario l'intellettuale può e deve insegnare il futuro, ciò che ancora non c'è, ciò che in prima lettura può sembrare una aporia, ma che in definitiva è tutto ciò a cui è chiamata la produzione culturale e intellettuale che una rivista deve fare oggi.

Bibliografia

- Benjamin, W. (2011). *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica*. Einaudi.
–, (2004). *Opere Complete*. Einaudi.
- Bourdieu, P. (2001). *Science de la science et réflexivité. Raisons d'agir*.
- Derrida, J. (1980). “Dove comincia e come finisce un corpo insegnante (S. Petrosino, Trad.)”. In G. Dalmasso (A cura di), *Il corpo insegnante e la filosofia*, pp. 9-38. Jaca Book.
- Gramsci, A. (1975). *Quaderni dal carcere*. Einaudi.
- Nietzsche, F. (1972). *Werke: Kritische Gesamtausgabe: Vol. III, 1. Die Geburt der Tragödie; Unzeitgemässe Betrachtungen I-III* (G. Colli & M. Montinari, Hrsg.). De Gruyter.
–, (1972). *Schopenhauer come educatore*. In G. Colli & M. Montinari (Eds.), *La nascita della tragedia; Considerazioni inattuali I-III* (Vol. 3). Adelphi.
- Reale, G. (2009). *La filosofia nel suo genere letterario*. Bompiani.